

NEMIS TILINI O'QITISH METODLARI

Abdullayeva Munisa Quvondiqovna

Qarshi davlat univeristeti Xorazm viloyati Xiva tumani Mirlar qishlog'i,

+998999605055 abdullayevislom5055@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10806484>

Annotatsiya. *til o'rganish kishilik jamiyatida bag'oyat muhim sohalardan biridir. Muloqot vositasi bo'lmish tilni tabiiy muhitda masalan oilada yoki jamoatchilik orasida amaliy egallash mumkin. Ushbu maqolada nemis tilini o'qitish metodikasi va tilda qo'llanilayotgan zamonaviy metodlar haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *amaliy-sintez metodi, talimshunoslik prinsiplari, dinamik stereotip, kognitiv faollik, metodik adabiyot.*

Abstract. *language learning is one of the most important areas in human society. Language, which is a means communication, can be acquired practically in a natural environment, for example in the family or among the public. This article talks about methodology of teaching German language and modern methods used in the language.*

Keywords: *practical-synthesis method, principles of educational science, dynamic stereotype, cognitive activity, methodological literature.*

Chet tilini o'qitishdagi ilg'or tajribalarni o'rganish, umumlashtirishdan va yoyishdan ko'zlanadigan maqsad ham ijobiy natijalarni qo'lga kiritishga qaratiladi. Ilg'or ish tajribasi umumiy tarzda (chet tili o'qitish tajribasi) yoki ayrim bir kichik soha (masalan dars boshlanishida til muhitini yaratish, murakkab grammatik hodisani amaliy o'rgatish kabi) larni amaliy-sintez metodi yordamida tadqiq qilishdan iborat. Til o'rganishning ilk bosqichida leksik, grammatik va tallaffuz birliklarini og'zaki nutq jarayonida o'zlashtirishga ko'proq e'tibor beriladi. Yuqori bosqichda chet tilidagi grafik va audiomatndan axborot yig'ish o'quvchilarda hayotiy yangiliklarni bilish ishtiyoqini kuchaytiradi. Chet tillarni o'qitishda metodlarni tatbiq etish uzoq davrlardan boshlangan, prinsiplari esa nisbatan yangiroq metodik terminlardandir. Chunki ilgari prinsiplar sof didaktik tushuncha dab kelingan. Ta'limshunoslik prinsiplari til metodikasida ishlatiladi, ammo o'qitish maqsadlari va mazmuni, shart- sharoitlari bevosita nazarga olinadi. Barcha o'quv predmetlarida ham didaktik prinsiplardan foydalaniladi. Odatda chet tilini o'qitish jarayonida amaliy foydalaniladigan metodlar uchta: tanishish, mashq qilish va qo'llash. Tanishish- o'quv materialini o'rganishdagi birinchi qadamdir. Odatda chet tilini o'qitish jarayonida amaliy foydalaniladigan metodlar uchta: tanishish, mashq qilish va qo'llash. Ushbu uch termin metodik tadqiqotlarda turli nomlar bilan yuritib kelinadi. Ko'pchilik tan olgan va o'qitishda bevosita mushohada qilish mumkin bo'lgan mazkur metodlar o'quvchi nuqtayi nazaridan nomlangan. O'quvchining chet tilini o'rganishdagi vazifasi, shuki o'quv materialini tanishish, o'rganish birinchi qadamdir. O'rganuvchi bu materiallardan ko'nikma va malaka hosil qilish maqsadida mashq qilish hamda o'z fikrini bayon etish chog'ida, ya'ni nutqiy muloqatda tildan foydalanishdan iborat. Chet tili o'qitish sistemasi deb ikki tomon o'rgatuvchi va o'rganuvchi shaxslar tushuniladi. Muallim zimmasiga o'quvchining o'rganish faoliyatini tashkil etish-tashkiliy vazifa yuklanadi. O'quvchi bajaradigan uchala ishni- tanishish, mashq qilish, qo'llashni o'rgatuvchi tashkil qilishi kerak. Darsdan tashqari mustaqil bajariladigan ishlarga oid ko'nikma va malakalar hosil qilish ham muallimning tashkiliy vazifasiga kiradi. Tanishish- o'quv materialini o'rganishda boshlanadi. Til birligini o'rganishga kirishar ekan, o'quvchi uning shakli (tovush tomonini og'zaki nutqda aniq- ravshan eshitish yoki grafik timsolini yozma matndan ko'rib o'qiy

olish), ma’nosi (predmet, hodisa, harakat bilan fikran bog’lash) va qo’llanilishi (boshqa birliklar bilan qo’shilishi, qanday holatda ishlatilishi) bilan tanishadi. Shakl ma’no va qo’llanilish har bir leksik yoki grammatik birlikda o’rganiladigan uch tomondir. Ular bilan tanishish o’quv birligini o’zlashtirishning boshlanishi demakdir. Ushbu birlik xotirada saqlanishning asosiy shartlaridan biri uni eshitish va ko’rish sezgilari yordamida idrok qilishdir. Shu payti til birligi mashq qilish bosqichidan o’tadi. Mashq qilish- o’rganilayotgan til hodisalari mustahkamlanadi, ularga oid dinamik stereotip shakllanadi. Ushbu dinamik stereotip nutq jarayonida operatsiya maqomida ishga tushadi. Amaliy muloqot maqsadida til materiallarini qo’llash uchinchi bosqich hisoblanadi. Qo’llash davrida axborot almashish ya’ni malaka hosil qilish mashqlari bajariladi. Bu hozirgi sanab o’tilgan metodlar chet tillarini o’qitish jarayonida qo’llaniladigan metodlar hisoblanadi. “Tanishish” metodidan foydalanish mobaynida so’z, so’z birikmasi, grammatik hodisa, matn kabilar o’rganiladi. Ularni o’qituvchi eshitishi, ko’rishi birvarakay eshitib eshitib ko’rishi mumkin. Predmet yoki hodisani ko’rsatishda rasmlar, flenelegraf, magnit taxtasi kabilar keng qo’llaniladi. Texnika vositalarining ovozli, namoyish etadigan, ko’rsatib ovoz eshittiradigan turlaridan samarali foydalanish mumkin. O’quv materialidan tanishish davrida mashq qilish bosqichiga tayyorgarlik ko’riladi. Mashq qilishda mashqlar miqdori va sifatiga ya’ni nechta va qanday mashq bajarash masalasiga e’tibor beriladi. Mashq qilish chog’ida o’quvchi o’zlashtirayotgan ko’nikma muallim nazorati ostida bo’ladi. Nazorat qilishning eng tejamli usuli test o’tkazishdir. Malakalar hosil qilishning hal qiluvchi bosqichi o’quv materiallarini qo’llash hisoblanadi. Metodlar faoliyat ko’rsatkichi o’z navbatida, metodik harakatlar (usullar) orqali amaliyotda ishlatiladi. Masalan leksikaning ma’nosini tarjimasiz ochish usuli (harakati) matndan axborot olish usuli, grammatik birlikni leksik o’rgatish usuli, (qoida bermasdan yaxlit hodisa tarzida) talaffuzni taqlid yo’li bilan o’rgatish va h.k. Aniq usullar majmuasi jarayon metodini tashkil etadi. Metodik usul o’quv materialini o’rgatish, o’rganishda yaqqol ko’rinib turadigan amallarni bildiradi. Metodik adabiyotlarda metodlarni “ namoyish etish, tushuntirish va mashq” nomlari bilan [2,73] berish yoki metodlar miqdorini yettitagacha yetkazish hollari [3,123] uchraydi. Qanday nomlar yoki ular nechta bo’lishidan qat’iy nazar metodlar tanishtirish, ko’nikma hosil qilish va malaka berishga yo’naltiriladi.

Chet tillarni masalan nemis tilini o’qitish jarayonida turli metodlardan foylaniladi. Masalan “Bumerang”, “3×4”, “Blits o’yin”, “Aqliy hujum”. O’qitish jarayonida pedagogik texnologiyalarni qo’llashdan maqsad o’quvchilarni bilim saviyasini oshirish va yaxshi natijalarga erishishdir. Darsning qiziq va maroqli bo’lishi darsning tuzilgan texnologik xaritasiga bog’liq. Yuqoridagi aytib o’tilgan metodlardan biri “3×4” metodida o’quvchilarni erkin fikrlashga, keng doirada turli g’oyalarni bera olish, ta’rif bera olishga qaratiladi. Bunda o’tilgan biron bir mavzu tanlanadi. Masalan nemis tilidagi zamonlar (Die Zeitformen) , artikllarning turlanishi (Die Deklination der bestimmten Artikel) va boshqalar. O’qituvchi dars mavzularini mavzusini doskaga yozib qo’yadi va guruhni uchga bo’lib, tarqatma material beradi va vaqt belgilaydi. Shu vaqt davomida o’qituvchi guruhlarni ishlashini kuzatib boradi. So’ng guruhlardagi hamma ishtirokchilar belgilangan mavzu bo’yicha ma’lumotlarni guruh-guruh bo’lib aytishadi. Ma’lumotlarni eshitgach o’qituvchi guruhlarning javobini bir-biridan farqlarini aytib baholaydi, so’ngra qolib ketgan kamchiliklarni to’ldirib ko’proq ma’lumot berib o’tadi. Bu metodning maqsadi o’tilgan mavzuni takrorlash, tarqatilgan materiallar orqali tarqatma materialdan qay darajada o’zlashtirilganligini nazorat qilish va ularni baholashdan iboratdir. Darslarni to’g’ri tashkil etish, turli o’yin va topishmoqlardan foydalanish ham til o’rganishda yaxshi samara beradi. O’qituvchi va talabalar o’rtasidagi ishonch va muloqot qulayligi

o'yin muhitida kelib chiqadi. O'yin yordamida o'qituvchi talabalarni jiddiy suhbatlarga chorlaydi, har qanday real vaziyatni muhokama qiladi. Turli xil o'yinlar nemis tilini o'rganishda o'rganuvchilarning kognitiv faolligini rivojlantirishga yordam beradi. U axloqiy tamoyilga ega ishni quvonchli va ijodiy qiladi.

Xulosa qilib aytganda, har bir xorijiy til amaliy, ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarda o'rganiladi. Dars davomida turli xil metodlarni qo'llash esa o'qituvchi va o'quvchi uchun ham katta ahamiyatga egadir. Bunda o'qituvchi tur xil o'yinlar orqali dars o'tadi va egallangan bilimlarni qisqa vaqt ichida o'quvchilardan so'raydi. Ularga darsga nisbatan darsga qiziqish uyg'otadi va bir vaqtda ko'pchilik o'quvchilarni baholaydi. O'quvchi esa yangi bilimlarni egallaydi, yakka va guruh bilan ishlashga o'rganadi, nutqi rivojlanadi, eslab qolish qobiliyati kuchayadi, o'z o'zini nazorat qilishni o'rganadi va qisqa vaqt ichida bir qancha ma'lumotlarni bilib oladi.

REFERENCES

1. Jalolov Jamol “Chet tili o'qitish metodikasi”, “O'qituvchi” nashriyot matbuot uyi, Toshkent 2012.
2. М.В.Ляховицкий. Методика обучения иностранным языкам в средней школе.— М.: Высшая школа, 1982.—72-73-betlar.
3. Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в средней школе.— М.: Педагогика, 1981.—122-123-betlar.